

Inhaltserschließung für Forschungsdaten

TextGrid Repository, Normdaten und Basisklassifikation

Calvo Tello, José

calvotello[at]sub.uni-goettingen.de

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Deutschland

ORCID-iD: 0000-0002-1129-5604

Funk, Stefan

funk[at]sub.uni-goettingen.de

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Deutschland

ORCID-iD: 0000-0003-1259-2288

Kurzawe, Daniel

kurzawe[at]sub.uni-goettingen.de

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Deutschland

ORCID-iD: 0000-0001-5027-7313

Ventjeer, Ubbo

veentjer[at]sub.uni-goettingen.de

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Deutschland

ORCID-iD: 0000-0002-9726-3135

Zusammenfassung. Bibliotheken verwenden Klassifikationssysteme für die Sach- und Inhaltserschließung von Primär- und Sekundärliteratur. Für andere Arten von Publikationen, wie z.B. Forschungsdaten, werden sie jedoch nicht eingesetzt. In diesem Beitrag wird die Einführung eines solchen Klassifikationssystems in das TextGrid Repository vorgestellt, das für textuelle Daten (Editionen und Korpora) in XML-TEI geeignet ist. Konkret wird die Basisklassifikation verwendet, ein offenes und im deutschsprachigen Raum weit verbreitetes Klassifikationssystem mit einer mittleren Anzahl von Klassen. In diesem Beitrag möchten wir dafür plädieren, dass Bibliotheken eine aktivere Rolle bei der Beschreibung von Forschungsdaten übernehmen sollten, weil dies zu einer Verbesserung des FAIR-Status der Forschungsdaten führt.

In den letzten Jahren haben sich die FAIR-Kriterien zu einer der wichtigsten Richtlinien für Forschungsdaten entwickelt (Wilkinson u. a. 2016; Kraft 2017; Burger, Cordts, und Habermann 2021; Helling, Jung, und Pielström 2022). In zwei dieser Kriterien (Findability und Reusability) spielt die Beschreibung durch Metadaten eine wesentliche Rolle.

Bibliotheken, die häufig Forschungsdatenrepositorien betreiben (Bertelmann und Pfeiffenberger 2014), haben eine lange Tradition in der Erstellung und Anwendung von Normdaten und Klassifikationssystemen. Bislang werden solche Systeme jedoch für die Erschließung von Primärliteratur (z.B. literarische Editionen) oder Sekundärliteratur (Monographien, Sammelbände, Zeitschriften etc.) sowohl in digitaler als auch in gedruckter Form verwendet (Gantert 2016). Neben Primär- und Sekundärliteratur sind Forschungsdaten als eine weitere Variante von Forschungspublikationen zu verstehen (Bertelmann und Pfeiffenberger 2014). Es wäre von Vorteil, wenn die in Bibliothekskatalogen verwendeten Mittel zur Erschließung von Primär- und Sekundärliteratur auch in Forschungsdatenrepositorien zum Einsatz kämen.

Das TextGrid Repository (TGR; Neuroth 2015; Funk 2018) ist spezialisiert auf text- und sprachbasierte Daten (Kett u. a. 2022) und ein Beitrag zum NFDI-Konsortiums Text+. Als eines der ersten fachspezifischen Repositorien der Digital Humanities im deutschsprachigen Raum ist das TGR mit der "digitalen Bibliothek" eine der wichtigsten Quellen für digitale literarische Texte in deutscher Sprache in XML-TEI (Betz 2015). Seit dem Start von Text+ wurde das Repository in verschiedene Richtungen weiterentwickelt, u.a. um die Veröffentlichung bereits vorhandener Korpora zu erleichtern. In diesem Zusammenhang wurden neue Korpora wie CoNSSA (Calvo Tello 2021) oder die ELTeC-Korpora der COST Action Distant Reading (Schöch u. a. 2021; Burnard, Schöch, und Odebrecht 2021) veröffentlicht. Damit stehen ca. 1500 neue literarische Texte aus verschiedenen europäischen Sprachen im TGR zur Verfügung.

Normdaten spielen schon im TGR eine wichtige Rolle. Das TG Metadatenschema ermöglicht es, diese Identifikatoren sowohl auf der Ebene des Autors als auch auf der Ebene des Werkes einzugeben, was bisher in der Regel über die GND erfolgte (de la Iglesia, Moretto, und Brodhun 2015). Seit Beginn des neuen Konsortiums sind weitere Optionen in Bezug auf die Normdaten möglich, wie z.B. die Suche nach Texten bestimmter Personen über die GND-ID oder die Eintragung anderer Identifikatoren, wie z.B. aus Wikidata oder VIAF (Calvo Tello, Reißler-Pipka, und Barth 2023).

Wie in vielen anderen Forschungsdatenrepositorien fehlte jedoch auch in TGR die Möglichkeit, Daten für die eigene Teildisziplin abzufragen: Welche Daten sind für die Germanistik, für die Romanistik oder für die Slawistik in diesem Repository interessant? Viele Forschungsdatenrepositorien verwenden Ad-hoc-Hierarchien mit einigen Dutzend Klassen, in denen sich die einzelnen Philologien in der Regel nicht wiederfinden. Andere Plattformen verwenden Taxonomien,

die bisher nicht für Publikationen verwendet wurden (wie die DFG-Fachsystematik, Kindling 2023) oder das Dewey Decimal Classification System (Kennel 2019), ein proprietäres Klassifikationssystem.

Um diese Abfrage zu ermöglichen und ein offenes und bereits etabliertes Klassifikationssystem zu verwenden, wurde in TGR die Basisklassifikation (BK) eingeführt (Schulz 1991; Zimmermann 1994). Dieses Klassifikationssystem ist eines der am weitesten verbreiteten Klassifikationssysteme im deutschsprachigen Raum und umfasst ca. 2000 Klassen. Diese Anzahl an Klassen ist deutlich höher als in den üblichen einfachen Ad-hoc-Hierarchien von Forschungsdatenrepositorien, wird aber im Bibliothekswesen als "grob" oder "klein" bezeichnet, da die Anzahl der Klassen deutlich geringer ist als in anderen gängigen Klassifikationssystemen. Allerdings können Kombinationen von BK-Klassen den gleichen Informationsgehalt wie die Klassen der großen Klassifikationssysteme haben.

Da TGR bisher nur für digitale Editionen und literarische Korpora vorgesehen ist, kann es als Brücke zwischen Forschungsdatenrepositorien und klassischen bibliothekarischen Katalogen gesehen werden. Deswegen sind prinzipiell nur die Klassen der Hauptklassen 17 und 18 von Bedeutung. Dies bedeutet, dass die Forschungsdaten (bzw. digitale Editionen) im TGR mit den gleichen Klassen beschrieben werden, wie die gedruckten oder E-Book-Ausgaben im Bibliothekskatalog, was zugleich auch einen Schritt in Richtung Interoperabilität der Ressourcen ermöglicht. Die Hierarchie der BK-Klassen ermöglicht die Suche nach bestimmten Sprachen oder Sprachgruppen. Beispielsweise kann ein Benutzer nun nach Texten suchen, die für die Romanistik oder die Slawistik relevant sind. Es bleibt daher offen, inwieweit die gleiche Strategie für andere Repositorien von anderen Forschungsdaten sowohl in den Geisteswissenschaften als auch in den Naturwissenschaften verwendet werden kann. Für andere Forschungsdatenrepositorien könnte es sinnvoller sein, die Ad-hoc-Taxonomien durch die BK-Hauptklassen zu ersetzen, um die Homogenität und Wiederverwendbarkeit der Ressourcen zu verbessern.

Wenn ein Forscher seine Daten in einem Repository oder einer ähnlichen Plattform ablegt, muss die Person die Metadaten dazu beitragen. Mit anderen Worten: Die Beschreibung der Forschungsdaten ist derzeit eine Aufgabe der Forschenden und nicht der Betreibenden des Repositoriums. Wie gut und eindeutig diese Beschreibung ist, liegt in den Händen der Forschenden. Ist es aber realistisch zu erwarten, dass Personen, die in der Regel wenig oder nichts mit Normdaten oder Klassifikationssystemen zu tun haben, diese gut erfassen können? Der Vergleich mit anderen klassischen Forschungspublikationen zeigt einen

deutlichen Unterschied: Bibliotheken spielen eine viel aktivere Rolle bei der Beschreibung bzw. Katalogisierung und Erschließung von Primär- und Sekundärliteratur. Ihre Rolle bei der Beschreibung von Forschungsdaten ist dagegen grundsätzlich passiv (Bertelmann und Pfeiffenberger 2014).

Dieser Beitrag zeigt ein Beispiel für die Integration von Normdaten und Klassifikationssystemen in Forschungsdatenrepositorien. Wir plädieren für die Einführung und Nutzung der BK in weiteren Repositorien und Quellenverzeichnissen (bzw. Registries), einschließlich der neuen NFDI-Bestrebungen. Diese Einführung muss jedoch mit einer Diskussion über die Rollen der Forschenden einerseits und der Repositorienbetreiber andererseits sowie über mögliche Änderungen in den Prozessen einhergehen.

Bibliografie

Bertelmann, Roland, und Hans Pfeiffenberger. 2014.

„Forschungsdaten und Bibliotheken“. In *Praxishandbuch Bibliotheksmanagement*, herausgegeben von Rolf Griebel, Hildegard Schäffler, und Konstanze Söllner, 639–51. Reference. Berlin ; Boston: de Gruyter. <https://discovery.sub.uni-goettingen.de/id{colon}729019497>.

Betz, Katrin. 2015. „Ein virtuelles Bücherregal: Die Digitale Bibliothek im TextGrid Repository“. In *TextGrid: Von der Community - für die Community*, herausgegeben von Heike Neuroth, Andrea Rapp, und Sibylle Söring, 229–39. Glückstadt: Verlag Werner Hülsbusch. <https://discovery.sub.uni-goettingen.de/id{colon}1748350463>.

Burger, Marleen, Anette Cordts, und Ted Habermann. 2021.

„Bausteine Forschungsdatenmanagement : 2021, Wie FAIR sind unsere Metadaten?“ Application/pdf. *BausteineForschungsdatenmanagement. Empfehlungen und Erfahrungsberichte für die Praxis vonForschungsdatenmanagerinnen und -managern* 3 (Oktober). <https://doi.org/10.17192/BFDM.2021.3.8351>.

Burnard, Lou, Christof Schöch, und Carolin Odebrecht. 2021. „In search of comity: TEI for distant reading“. *Journal of the Text Encoding Initiative*, Nr. Issue 14 (März). <https://doi.org/10.4000/jtei.3500>.

Calvo Tello, José. 2021. *The Novel in the Spanish Silver Age: A Digital Analysis of Genre Using Machine Learning*. Digital Humanities Research 4. Bielefeld: transcript. <https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5925-2/the-novel-in-the-spanish-silver-age/?c=331025282>.

Calvo Tello, José, Nanette Reißler-Pipka, und Florian Barth. 2023. „GND und Normdaten für europäische Literatur? Personen und Werke in den multilingualen Korpora von ELTeC“. In *Open Humanities, Open Culture*, 160–65. Luxemburg, Trier: Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e.V. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7688631>.

Funk, Stefan E. 2018. „Elektronisches Publizieren von Digitalen Forschungsdaten am Beispiel des TextGrid Repositorys – Umsetzung von Digitalen Publikationsworkflows für die eHumanities“. Köln. <http://dx.doi.org/10.20375/0000-000B-D269-2>.

Gantert, Klaus. 2016. *Bibliothekarisches Grundwissen*. *Bibliothekarisches Grundwissen*. Berlin, Boston: De Gruyter Saur. <https://www.degruyter.com/view/title/302969>.

Helling, Patrick, Kerstin Jung, und Steffen Pielström. 2022. „Making Research Data FAIR. Seriously? - Reflections on Research Data Management in the Computational Literary Studies“. In *Responding to Asian Diversity*, 230–33. Tokyo: ADHO. <https://dh2022.dhii.asia/abstracts/247>.

Iglesia, Martin de la, Nicolas Moretto, und Maximilian Brodhun. 2015. „Metadaten, LOD und der Mehrwert standardisierter und vernetzter Daten“. In *TextGrid: Von der Community - für die Community*, herausgegeben von Heike Neuroth, Andrea Rapp, und Sibylle Söring, 91–102. Glückstadt: Verlag Werner Hülsbusch. <https://discovery.sub.uni-goettingen.de/id{colon}1748350463>.

Kennel, Patrik. 2019. „Sacherschließung von Forschungsdaten“. <https://doi.org/10.25651/1.2019.0017>.

Kett, Jürgen, Christoph Kudella, Andrea Rapp, Regine Stein, und Thorsten Trippel. 2022. „Text+ Und Die GND – Community-Hub Und Wissensgraph“. *Zeitschrift Für Bibliothekswesen Und Bibliographie* 69 (1–2): 37–47. <https://doi.org/10.3196/1864295020691262>.

- Kindling, Maxi. 2023. „Qualitätssicherung von Datenpublikationen bei Data Journals und Forschungsdatenrepositorien“. DoctoralThesis, Humboldt-Universität zu Berlin. <https://doi.org/10.18452/26023>.
- Kraft, Angelina. 2017. „The FAIR Data Principles for Research Data“. *TIB-Blog* (blog). 12. September 2017. <https://blogs.tib.eu/wp/tib/2017/09/12/the-fair-data-principles-for-research-data/>.
- Neuroth, Heike, Hrsg. 2015. *TextGrid: Von der Community - für die Community: eine virtuelle Forschungsumgebung für die Geisteswissenschaften*. Glückstadt: Hülsbusch.
- Schöch, Christof, Tomaz Erjavec, Roxana Patras, und Diana Santos. 2021. „Creating the European Literary Text Collection (ELTeC): Challenges and Perspectives“. *Modern Languages Open*, Nr. 1 (Dezember): 25. <https://doi.org/10.3828/mlo.v0i0.364>.
- Schulz, Ursula. 1991. „Die niederländische Basisklassifikation : eine Alternative für die ‚Sachgruppen‘ im Fremddatenangebot der Deutschen Bibliothek“. *Bibliotheksdienst* 25: 1196–1219.
- Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, u. a. 2016. „The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship“. *Scientific Data* 3 (März). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.
- Zimmermann, Harald H. 1994. „Zur Struktur und Nutzung von Klassifikationen im Bibliothekswesen (am Beispiel der Klassifikation der Deutschen Bibliothek und der sog. Niederländischen Basisklassifikation)“. In *Mehrwert von Information - Professionalisierung der Informationsarbeit: Proceedings des 4. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft, ISI 1994, Graz, Austria, November 2-4, 1994*, herausgegeben von Wolf D. Rauch, Franz Strohmeier, Harald Hiller, und Christian Schlögl, 16:187–200. Schriften zur Informationswissenschaft. Hochschulverband für Informationswissenschaft.